

JUMIS HÁM AVTOMATLASTIRIW KELESHEGI**Sultanova A.S.**

Muhammed al Xorezimi atındađı
Tashkent informaciyalıq texnologiyalar universiteti
Nókis filialı studenti
azadasltv@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106001>

Qabul qilindi: 30.06.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-06-99-100

Annotatsiya: Avtomatlastırıwdıń keleshekke tásiri abzallıqları hám kemshilikleri onıń jámiyetke tásiri haqqında bir qansha mağlumatlar.

Gilt sózler: Jasalma intellekt, avtomatlastırıw, faktorlar, texnologiya hám etika.

Sońğı jıllardađı jedel texnologiyalıq tabıslar turmısımızdıń hám jumıs tárizimizde sezilerli ózgerislerge alıp keldi. Jasalma intellekt hám mashinanı úyreniwdiń jumıs hám bántlik kelesheğine tásiri haqqındađı qáweterler bul texnologiyalardıń rawajlanıwı menen birge arttı. Bul maqalada avtomatlastırıwdıń múmkin bolğan abzallıqları hám kemshilikleri jáne onıń miynet bazarına, xızmetkerlerge hám ekonomikağa tásiri kórip shıǵıladı.

Avtomatlastırıwdıń abzallıqları.

Jumıs jayındađı avtomatlastırıw joqarı nátiyjelilik hám islep shıǵarıw, kemrek qáteler hám joqarı anıqlıq sıyaqlı hár túrlı artıqmashılıqlardı usınıs etedi. Avtomatlastırılğan processler tákirarlanıwshı islerdi tez hám anıq orınlawı múmkin, bul bolsa xızmetkerlerge dıqqatın jáne de quramalı hám dóretiwshilik iskerlikke qaratıw imkaniyatın beredi. Bunnan tısqarı, avtomatlastırıw shólkemlerdiń aqshasın únemlewi múmkin, sebebi miynetke aqsha tólew zárúrshiligin joq etedi hám jumıs jayındađı baxtsiz hádiyseler qáwpin azaytadı, biraq, avtomatlastırıw zárúrli kemshiliklerge iye, atap aytqanda, jumıs ornın joytıw hám paydanıń turaqlılıǵın.

Robotlar hám kompyuterler insan miynetin, atap aytqanda, sanaattıń ornın basqanlıǵı sebepli, kóplegen xızmetkerler óz jumısların joytıw qáwipi, bul bolsa jumıssızlıqtıń asıwına hám sezilerli ekonomikalıq uyqaspawshılıqqa alıp keledi. Bunnan tısqarı, eger avtomatlastırıw jeterli dárejede tártipke salınbasa hám

basqarilmasa, bul is haqısınıń turaqlılıǵına hám xızmetkerlerdiń turmıs dárejesiniń jamanlasıwına alıp keliwi múmkin.

Bul qıyınshılıqlarǵa qaramay, avtomatlastırıw miynetini qanday orınlanıwına tásir etiwı múmkin. Nátiyjede, firmalar, xızmetkerle júzege keliwi múmkin bolǵan aqıbetlerdi sheshiw hám avtomatlastırıwdan payda alıw ushın erte sharalar kóriwleri kerek. Bul xızmetkerlerdi qayta tayarlaw programmaların finanslıq támiyinlew, tálim hám bilimlerdi jetilistiriw dárejesin asırıw hám de iste teńlik hám ádalattı qollap-quwatlaytuǵın qaǵıydalardı ámelge asırıwdı talap etiwı múmkin.

Biz avtomatlastırıwdıń etikalıq aqıbetlerin jáne onıń jámiyetke tásirin texnologiya rawajlanıwı menen kórip shıǵıwımız kerek. Xızmetkerler hám olardıń huqıqlarına tásiri, jasırnılıq hám qawipsizlikke júzege keliwi múmkin bolǵan qawip-xaterler, sonıń menen birge, korporatsiyalar hám húkimetlerdiń avtomatlastırıwdan juwapkerli hám etikalıq tárzde paydalanıwdı támiyinlew minnetlemeleri keltirip shıǵarıwı múmkin bolǵan faktorlar bolıp tabıladı.

Juwmaq etip aytqanda, bántlik hám avtomatlastırıwdıń keleshegi, álbette, texnologiyalıq tabıslar, ekonomikalıq tendentsiyalar hám materiallıq ideallardıń quramalı óz-ara tásiri menen belgilenedi. Barlıq mápdar tárepler avtomatlastırıw tárepinen usınıs etilgen máseleler hám múmkinshiliklerdi sheshiw ushın birgelikte islewleri hám texnologiyanıń pútkil jámiyetke payda keltiriwi ushın isletiliwin támiyinlewleri kerek.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR:

1. N.R. Yusupbekov, B.I. Muhamedov, SH.M.G‘ulomov. “Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari” - 1997 y;
2. Sh.N. Fayzimatov “Avtomatika va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari” - Farg’ona:, 2019 y;
3. Miraxmedov D.A. “Avtomatik boshqarish nazariyasi” - Toshkent, 1993 y.